

KARNO KARTALARI, YECHIMLAR DARAXTI HAMDA MANTIQ TO‘RLARINI MINIMALLASHTIRISH USULLARI

*Choriyev O‘rinjon Bayramali o‘g‘li, Allanov Muso Berdiyov o‘g‘li,
Bo‘riyev Ulash XXX*

assistent, tayanch doktorant, assistant. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Mukammal diz’yunktiv normal shakllarni minimallashtirishda Bul ifodalarida bir-biriga qo‘shni hadlarni topish va bu hadlarni birlashtirish usullari, ularni soddalashtirishning analitik usullarini kamchiliklarini jadval usullari yordamida hal qilish.

Abstract: Methods of finding adjacent terms in Boolean expressions and combining these terms in the minimization of perfect disjunctive normal forms, resolving the shortcomings of analytical methods of their simplification using tabular methods.

Kalit so‘zlar: diz’yunktiv, Karno kartalari, Veych, Venn diagrammalari, Bul ifodalari.

Key words: disjunctive, Carnot cards, Weich, Venn diagrams, Boolean expressions.

Mukammal diz’yunktiv normal shakllarni minimallashtirishda Bul ifodalarida bir-biriga qo‘shni hadlarni topish va bu hadlarni birlashtirish katta mehnat talab qiladi. Bu esa soddalashtirishda analitik usulning kamchiligi hisoblanadi. Amaliyotda mantiq funktsiyalarini minimallashtirish uchun mantiqiy o‘zgaruvchilar soni kamroq bo‘lsa, jadval usuli birmuncha qulay hisoblanadi.

Jadval usulining ustunligi:

- 1) birlashtiriladigan hadlarni izlash oson;
- 2) topilgan hadlarni birlashtirish oson;
- 3) funktsiyaning barcha minimal shakllarini topish mumkin.

Jadval usullari quyidagilar: Karno kartalari, Veych, Venn diagrammalari, yechimlar daraxti hisoblanadi. Ushbu maqolada biz Karno kartalari metodni ko‘rib chiqamiz. 1953 yil Moris Karno Bul ifodalarini soddalashtirish va grafik tasvirlash tizimini ishlab chiqqanligi haqida maqola e‘lon qilgan. Hozirda bu metod Karno kartalari metodi deb yuritiladi. Karno kartalarining quyidagi turlarini ko‘rib chiqamiz:

Ikki o‘zgaruvchili Karno kartasi: Aytaylik, Bul ifodasi ikkita mulohaza o‘zgaruvchisidan tashkil topgan bo‘lsin va quyidagi rostlik jadvali bilan berilgan bo‘lsin. U holda ikki o‘zgaruvchili Karno kartasini quyidagicha ko‘rinishda ifodalash mumkin bo‘ladi:

A	B	F(A,B)
0	0	1
0	1	2
1	0	3
1	1	4

	$\neg B$	B
$\neg A$	1	2
A	3	4

1-jadval

Agar $F(A,B)$ formula MDNSh da berilgan bo'lsa, u holda, №1 o'ringa $\neg A \& \neg B$, №2 o'ringa $\neg A \& B$, №3 o'ringa $A \& \neg B$, №4 o'ringa $A \& B$ hadlar mos kelib, shunday hadlar $F(A,B)$ formulada mavjud bo'lsa, Karno kartasida bu hadlarga mos o'rinlarga 1, qolgan o'rinlarga 0 raqami yoziladi.

Ikki o'zgaruvchili Karno kartasi to'ldirilgandan keyin 2 ning darajalaricha birlarni o'z ichiga oladigan ($2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 \dots$) konturlar chiziladi. Bu konturlar gorizontaliga yoki vertikaliga bir-biriga qo'shni bo'lgan birlarni o'z ichiga olishi kerak. Konturga olish jarayoni barcha birlar kontur ichida qolguncha davom ettiriladi va konturlar iloji boricha maksimal ikkining darajalaricha birlarni o'z ichiga olishi kerak. Konturga olish jarayoni tugagandan keyin har bir kontur ichida qatnashgan bir-biriga teskari bo'lgan fikr o'zgaruvchilari tushirib qoldiriladi va har bir konturda qolgan o'zgaruvchilarning diz'yunksiyasi olinadi. Hosil bo'lgan ifoda Karno kartasi bo'yicha minimallashtirilgan ifoda bo'lib, undan ortiq minimallashtirish mumkin emas.

$(A,B) = \neg A \& B \vee A \& \neg B \vee A \& B$ formulaga mos Karno kartasi quyidagi ko'rinishni oladi, ya'ni karta MDNSh bo'yicha tuziladi:

	$\neg B$	B
$\neg A$	0	1
A	1	1

2-jadval

Tushirib qoldiriladi

Tushirib qoldiriladi

3-jadval

Yuqorida keltirilgan sxemaga muvofiq gorizontaliga, vertikaliga bir-biriga qo'shni bo'lgan birlar konturlarga birlashtiriladi. Har bir konturda qatnashgan bir-birini to'ldiruvchi o'zgaruvchilar tushirib qoldiriladi, har bir konturdan qolgan o'zgaruvchilarning diz'yunksiyasi olinadi. Natijada formula quyidagi ko'rinishni oladi: $F(A, B) = A \vee B$.

Uch o'zgaruvchili Karno kartalari: Aytaylik, Bul ifodasi uchta mulohaza o'zgaruvchisidan tashkil topgan bo'lsin va quyidagi rostlik jadvali bilan berilgan bo'lsin. U holda uch o'zgaruvchili Karno kartasi quyidagicha bo'ladi:

A	B	C	F(A, B, C)
0	0	0	№1
0	0	1	№2
0	1	0	№3
0	1	1	№4
1	0	0	№5
1	0	1	№6
1	1	0	№7
1	1	1	№8

4-jadval

	$\neg C$	C
$\neg A \& \neg B$	№1	№2
$\neg A \& B$	№3	№4
$A \& B$	№7	№8
$A \& \neg B$	№5	№6

5-jadval

Uch o'zgaruvchili Karno kartalarida ham ikki o'zgaruvchili Karno kartalaridagidek gorizontalligiga, vertikaliga bir-biriga qo'shni bo'lgan birlar konturlarga birlashtiriladi. Har bir kontur iloji boricha ko'proq ikkini darajalaricha birlarni ($2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 \dots$) o'z ichiga olishi va kontur olish jarayoni barcha birlar kontur ichida qolguncha davom ettirilishi lozim. Har bir kontur soddalashtirilgan Bul ifodasining yangi a'zosini bildiradi. Har bir konturda qatnashgan bir-birini to'ldiruvchi o'zgaruvchilar tushirib qoldiriladi, har bir konturdan qolgan o'zgaruvchilarning diz'yunksiyasi olinadi. Bundan tashqari uch o'zgaruvchili Karno kartalarida 1- va 4-qatorlar bir-biriga qo'shni hisoblanadi, chunki karta gorizontalligiga o'ralganida 1-va 4-qatorlar bir-biriga qo'shni bo'lib qoladi.

F(A,B,C) formula quyidagicha rostlik jadvali bilan berilgan bo'lsin:

A	B	C	F(A,B,C)
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

6-jadval

	$\neg C$	C
$\neg A \& \neg B$	1	0
$\neg A \& B$	1	1
$A \& B$	1	1
$A \& \neg B$	1	0

7-jadval

$\neg A$ va A , $\neg B$ va B lar bir-birini to'ldiradi

	$\neg C$	C
$\neg A \& \neg B$	1	0
$\neg A \& B$	1	1
$A \& B$	1	1
$A \& \neg B$	1	0

$F(A, B, C) = B \vee \neg C$

$\neg C$ va C , $\neg B$ va B lar bir-birini to'ldiradi

8-jadval

To'rt o'zgaruvchili Karno kartalarida ikki va uch o'zgaruvchili Karno kartalaridagi usullar qo'llaniladi. Faqatgina to'rt o'zgaruvchili Karno kartalarida birinchi va to'rtinchi ustunlar, birinchi va to'rtinchi qatorlar bir-biriga qo'shni hisoblanadi, chunki ular mos ravishda vertikal yoki gorizontallarga o'ralsa, ushbu ustunlar yoki qatorlar bir-biriga qo'shni bo'lib qoladi. To'rt o'zgaruvchili Karno kartalarining to'rtta burchagi ham bir-biriga qo'shni hisoblanadi, chunki karta burchak bir-biriga qo'shni aylanadi. Masalan, $F(0,0,0,1)=F(0,0,1,1)=F(1,0,0,1)=F(1,0,1,1)=0$

	$\neg C \& \neg D$	$\neg C \& D$	$C \& D$	$C \& \neg D$
$\neg A \& \neg B$	1	0	0	1
$\neg A \& B$	1	1	1	1
$A \& B$	1	1	1	1
$A \& \neg B$	1	0	0	1

9-jadval

Karno kartasi bo'yicha formulaning soddalashgan ko'rinishi quyidagicha bo'ladi: $F(A,B,C) = B \vee \neg D$.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. H.T To'rayev, I.Azizov Matematik mantiq va diskret matematika "Tafakkur bo'stoni" Toshkent-2011
2. U.U.Umarova Diskret matematika va matematik mantiq fanidan misol va masalalar to'plami. O'quv qo'llanma Toshkent 2014
3. Sadaddinova S.S., Abduraxmanova Yu.M., Raximova F.S. Diskret matematika O'quv qo'llanma Tashkent 2014
4. cyberleninka.ru